

Difusão da Arquitetura Moderna em Campina Grande-PB: necessidades e desafios para preservação de um patrimônio ameaçado

Adriana Leal de Almeida

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos/USP (bolsista Fapesp) e arquiteta pesquisadora do grupo "Projeto e Memória" (UFPB)
E-mail: lalmeida@sc.usp.br

Resumo

Busca contribuir para o debate e o registro dos óbitos e vidas do patrimônio moderno, tendo como objeto de estudo a produção moderna de Campina Grande-PB. Em momento anterior (trabalho final de graduação), diante dos rumos desastrosos por que vinha passando a arquitetura residencial campinense da década de 1960, demos início ao registro dessa produção. Verificamos o surgimento de edifícios altos, consultórios, estabelecimentos comerciais, entre outras intervenções, nos terrenos antes ocupados por essas residências, ora demolidas, ora remodeladas, de tal maneira que se torna difícil a identificação de suas características originais. Fazendo referência às categorias utilizadas por Luiz Amorim em seu "obituário arquitetônico" de Pernambuco, diagnosticamos diversas "mortes" na arquitetura de Campina Grande, num instante em que ela apenas começava a ser estudada. Hoje, temos que enfrentar, ao mesmo tempo, dois desafios: por um lado, entender o processo de difusão da arquitetura moderna brasileira e sua manifestação em Campina Grande; por outro, documentar essa produção específica, se não sua vida, mas os próprios óbitos. Este texto trará, pois, algumas considerações sobre a produção moderna campinense de fins dos anos 1940 a fins dos anos 1960, priorizando as obras que estão sendo apagadas da memória cidadã. Pretendemos, ainda, descobrir taxonomias complementares ou adequadas ao nosso contexto – dentro desse obituário –, e refletir sobre esse tema maior e necessário, que é a urgência em se discutir e preservar o patrimônio moderno.

Palavras-chave: preservação. Campina Grande. Patrimônio Moderno.

Abstract

This paper intends to contribute for the debate and the register of modern patrimony deaths and lives, taking the modern buildings of Campina Grande as the object of study. Previously (final work of graduation), as of the disastrous directions which Campina Grande's residential architecture of the 1960's decade was submitted to, we started the register of this architecture. We have verified the appearance of apartment buildings, offices, commercial buildings, among others interventions, in grounds earlier occupied by those residences, sometimes razed, other times reformed, in such a way finding their original characteristics become difficult. Referring to the categories used by Luiz Amorim in his "architectural obituary" of Pernambuco, we have identified various "deaths" in Campina Grande's architecture, at the same moment it only started to be studied. Today, we need to face two challenges simultaneously: on the one hand, we need to understand the diffusion process of Brazil's modern architecture and its manifestation in Campina Grande; but on the other hand, we have to register this specific production, if not its life, but the deaths. This article will bring, therefore, some conclusions about the city's modern architecture from the endings of the 1940's to 1960's ending, prioritizing buildings that are being extinguished from the city's memory. We intend, still, to discover complementary or adequate classifications to our context – in this obituary –, and also to think about a major and necessary subject, which is the urgency of discussing and preserving the modern heritage.

Keywords: preservation. Campina Grande. Modern heritage.

Difusão da Arquitetura Moderna em Campina Grande-PB: necessidades e desafios para preservação de um patrimônio ameaçado

Introdução

A proteção do patrimônio arquitetônico vem, paulatinamente, sendo aceita como medida necessária à preservação da memória coletiva e cultural, no entanto, a produção moderna ainda é objeto de discussão e, esse passado “recente” muitas vezes não é visto como “patrimônio”. Com pesar, assistimos à destruição de obras importantes da arquitetura moderna brasileira, ao mesmo tempo em que lutamos para a preservação de outras. Daí, o grande desafio que se torna documentar e conservar essa arquitetura, sem antes termos consciência da sua importância nesse cenário, e sem apontarmos os instrumentos corretos para salvaguardá-la.

Nesse sentido, os seminários DOCOMOMO, em todas as suas instâncias (internacional, nacional, norte-nordeste ou local), aliados às publicações realizadas a partir dessas iniciativas, nos oferecem oportunidades para discutir e apresentar nossos registros e reflexões sobre o patrimônio moderno como um todo, incluindo obras ainda não (re)conhecidas, de cidades ditas “periféricas”, como é o caso de Campina Grande-PB.

A difusão da arquitetura moderna na Paraíba vem sendo estudada, recentemente, no âmbito da graduação – trabalhos de conclusão de curso e estágios curriculares, focados, em sua maioria, no registro das obras, com pouca discussão sobre o alcance do processo de difusão, a exemplo de Rocha (1987) e Almeida (2007) –, da pós-graduação – com dissertações que ampliam o debate sobre o tema mais geral, como Trajano Filho (2003) e Teixeira (2008) – e através de artigos – Tinem et al. (2005), Queiroz e Rocha (2007), entre outros. Mas, à medida que esses trabalhos avançam no estudo e divulgação dessa arquitetura em João Pessoa (capital do estado), e também em Campina Grande, vão de encontro à precariedade e/ou dificuldade em analisar as obras, quer por falta dos seus projetos originais, quer pelo estado de conservação delas, com demolição e descaracterização de exemplares significativos dessa produção.

É dessa percepção que destacamos o trabalho de Amorim (2007), “*Obituário arquitetônico: Pernambuco modernista*”, fundamentado no “desejo de tornar claro que a crescente e devastadora progressão das ações de demolição e descaracterização desse patrimônio só será contida pela conscientização pública de sua importância” (AMORIM, 2007, p.13). Preocupado com o desaparecimento do corpo edílico dessa produção pernambucana, em sua totalidade ou em suas partes, Amorim busca identificar a quais “mortes” essa arquitetura está propícia, de modo a não apenas registrar obras significativas, mas também apontar possíveis males causadores desses lapsos (ou desaparecimentos) na memória das cidades.

Temos identificado uma série de obras construídas em Campina Grande nos anos 1950 e 1960 que vêm ou estão passando pela mesma situação. Buscaremos, neste texto, apresentar parte de nossas reflexões preliminares sobre a arquitetura moderna em Campina Grande, dando destaque às obras que vêm sendo apagadas da memória cidadina. Utilizaremos, para tal, as taxonomias propostas por Amorim, dando nossa contribuição para um obituário que não é (ou não deve ser), portanto, apenas pernambucano. Essas perdas devem nos lembrar que precisamos rever e propor novos caminhos para a proteção desse patrimônio, se ainda não “morto”, mas, por vezes, esquecido.

Campina Grande no contexto de difusão da arquitetura moderna brasileira

Grosso modo, podemos dizer que a repercussão da arquitetura brasileira no cenário internacional (desde a construção do Ministério de Educação e Saúde, a partir de 1936, e do Pavilhão do Brasil na Exposição Internacional de Nova York, em 1939, até as obras de Pampulha, para assinalarmos apenas alguns dos marcos) e sua aceitação no território nacional, sustentada pela conjuntura política e pelos estudos aprofundados sobre o concreto e os elementos de controle do clima e da luz, fizeram com que essas idéias se disseminassem por todo o Brasil.

Nesse sentido, e seguindo uma narrativa que ainda é dominante sobre a arquitetura moderna brasileira, arquitetos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, em número mais expressivo (e/ou mais conhecidos), e os de Pernambuco e Bahia, mais marginalmente, foram os pioneiros nesse processo de difusão, premissa que se adéqua à Campina Grande quando encontramos profissionais advindos dessas localidades atuando na cidade, principalmente nos anos 1950 e 1960. Naturalmente, não existia nenhuma escola de arquitetura na Paraíba, tendo sido o primeiro curso criado em João Pessoa somente em 1974, daí considerarmos fundamentais as trajetórias de arquitetos de outros estados nesse contexto de difusão.

Por outra perspectiva, temos que destacar que essa nova arquitetura tornou-se instrumento de propaganda do processo de construção e afirmação do Estado-Nação, seja no decorrer do período Vargas, seja durante o auge da política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. No caso de Campina Grande, a inclusão de elementos da arquitetura moderna brasileira, em primeira análise, nos remete a uma simbolização do progresso da cidade, que também atendia à intenção de fazer o papel de “vanguarda no interior nordestino” – se tentarmos apreender essa simbólica no período considerado e para seus habitantes. Além disso, existiam outros meios de circulação de idéias e imagens, como por exemplo, as revistas e jornais, que tiveram papel nessa apreensão.

Torna-se difícil, entretanto, entender o processo de difusão em Campina Grande sem entendermos o seu contexto antes e pós-1945, em especial as décadas de 1950 e 1960, quando

fica evidente a existência dessa produção dita “moderna” na cidade. Se o tema da difusão da arquitetura moderna brasileira ainda carece de estudos, como percebê-lo nesse cenário específico e tão pouco esmiuçado?

Acreditamos que identificar essas obras, registrá-las e incluí-las dentro da grandiosidade que é o repertório moderno brasileiro seria um primeiro passo. Descobrir os profissionais, as características próprias dessas obras e o ambiente cultural que os corresponde, ou em outras palavras, algumas das trajetórias desse processo, ajudaria a responder uma série de questionamentos e permitiria uma discussão mais ampla. Mas se perdemos a chance de ter contato com essas obras, ainda em vida, pode ser que todo este trabalho fique comprometido.

Estamos no momento de descoberta dessa arquitetura de Campina Grande. Queiroz e Rocha (2007), os primeiros a apontarem os caminhos da arquitetura campinense no contexto de difusão da arquitetura moderna brasileira, contam-nos que ela se evidencia a partir dos anos 1950, quando a produção brasileira, já consolidada em diversas partes do país torna-se alvo do olhar estrangeiro. Nesse período, amplia-se o número de projetos alinhados com a arquitetura moderna brasileira, boa parte deles concebida por profissionais que não residiam na cidade, principalmente por pernambucanos formados pelas primeiras turmas de orientação modernista após a renovação do ensino de arquitetura na Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP).

Do ponto de vista político e econômico, a década de 1950 representa um momento de integração de Campina Grande na política desenvolvimentista, já que se apresentava como o município mais dinâmico do estado e passava a adquirir importância significativa no cenário regional: “ao entrar nos anos 50 o município já se destacava como um centro industrial em franca ascensão e continua nesse ritmo durante toda a década de 50, superando a capital do Estado, João Pessoa, em número de operários e de estabelecimentos industriais” (LIMA, 2004, p.48).

A partir do governo de Juscelino Kubitschek, com o *Plano de Metas* e o slogan dos “50 anos em 5”, prometendo crescimento acelerado, cria-se uma euforia nacional. A classe média e alta campinense, de alguma forma, identifica-se com a arquitetura moderna brasileira, especialmente com a construção da nova capital, Brasília. Essa arquitetura torna-se, visivelmente, a referência de modernidade para essa sociedade.

Compreender a dinâmica geral do processo de difusão da arquitetura moderna brasileira é, de fato, muito mais do que entender as trajetórias dos arquitetos. Metaforizando, a exemplo de Amorim, seria o equivalente a dizer que alguns órgãos (arquitetos) poderiam ser transplantados de um corpo para outro (cidades) e promover a vida desse organismo (arquitetura e cidade). A conjuntura política e econômica do país relaciona-se diretamente com essa arquitetura e com um ideário de modernidade que também precisa ser analisado de forma mais ampla. Se ainda não o fizemos, precisamos, no mínimo, mostrar que boa parte desses organismos está morrendo.

Mas o que podemos fazer para manter esses corpos vivos a tempo de resgatar essa memória e convencer a população, ou parte dela, de que essa produção é significativa e que devemos protegê-la? Neste texto, divulgaremos os óbitos, na esperança de que, tendo saudades das vidas que um dia tiveram, despertemos uma nova percepção.

O obituário campinense através das taxonomias de Amorim (2007)

A primeira das mortes identificadas por Amorim é a **morte prematura**, isto é, aquela em que a obra é abortada antes mesmo de ser concluída. Acontece principalmente por causa de variáveis econômicas e, segundo o autor, seria delas a mais bondosa, pois carrega consigo a esperança de que um dia poderia vir a ter vida. Em alguns casos, a obra inacabada é ocupada parcialmente, às vezes por usos não previstos (AMORIM, 2007, p.30-31). Essa morte poderia ainda incluir os projetos não executados, já que causam frustrações em seus idealizadores, assim como as ruínas de uma obra não completada, todavia, não o faremos, assim como não o fez Amorim. Elencar a série de projetos não construídos implicaria em uma infinidade de perdas, que extrapolam nossa discussão sobre conservação do patrimônio.

Em Campina Grande temos um caso típico da morte prematura, o edifício para a Indústria e Comércio Motta S/A. Projetado em 1962, pelo arquiteto-licenciado carioca (mas vindo de Recife) Hugo Marques, deveria ser construído em duas etapas: a princípio os três primeiros andares (que compõem a base do edifício), e depois o restante, totalizando 14 pavimentos. Construído pela firma G. Gioia & Cia., não sabemos ao certo quando as obras foram suspensas e quais, de fato, as razões¹. No entanto, essa obra destaca-se dentro de um contexto mais amplo, em um momento de edificação dos primeiros prédios altos da cidade.

Entre fins dos anos 1950 e início dos anos 1960, o tema da verticalização era visto, na cidade, como sinônimo de progresso e desenvolvimento. Os três principais edifícios altos construídos no período – Edifício Rique (de fins dos anos 1950), Edifício Margarida Palomo (1962) e Edifício Lucas (1963) –, todos projetados por Hugo Marques, são contemporâneos ao edifício dos Motta e marcam esse momento e uma produção específica significativa de Campina Grande. Desde a década de 1960, o edifício dos Motta figura na paisagem da cidade como um corpo doente, apenas sua base funciona, com uso comercial. A esperança de que um dia seja concluído talvez já nem exista – corpo despercebido, inerte.

¹ Fala-se em irregularidades na construção, o que teria feito com que a obra fosse embargada e talvez nos remetesse a uma morte de nascença, mas dada a reputação da firma construtora e do arquiteto em outras obras na cidade, incluindo edifícios de pavimentos, acreditamos que as razões foram econômicas, em detrimento de falhas na construção.

Figura 01: Hugo Marques. Edifício para a Indústria e Comércio Motta S/A., hoje.
Foto: autora.

Figura 02: Edifício para a Indústria e Comércio Motta S/A., planta baixa pavimento tipo.
Fonte: APMCG.

Sugeriremos um aditivo nessa categoria de morte. Na verdade, trata-se de uma doença, uma **doença de nascença**. São aquelas obras que não foram construídas de acordo com o projeto original, tendo sua concepção e volumetria sido modificadas e, muitas vezes, não atingiu as expectativas desejadas para o seu funcionamento. Não confundamos com a morte de nascença (que, como veremos, esta não tem prosseguimento, sua vida é curta), mas a doença pode causar uma morte prematura, dependendo do grau em que se manifesta. Em algum momento, entre concepção de projeto e construção, o embrião deformou-se, e o resultado é um corpo deficiente, com alguma parte inexistente. Seria quase que uma morte anunciada, mas o fato é que ela nunca chegou a ter vida plena.

Assim nasceu a, hoje chamada, Rodoviária Velha de Campina Grande. A Estação Rodoviária foi projetada em 1958 pelos arquitetos da Empresa Nacional de Mercados Ltda. (ENAC), do Rio de Janeiro. Segundo documentação encontrada no Arquivo da Prefeitura Municipal de Campina Grande (APMCG), deveria ser um “verdadeiro centro comercial”, com área superior a 4.000m², uma das maiores rodoviárias do país, à época. A ENAC seria concessionária da obra durante oito anos, vendendo os boxes para os comerciantes. Além disso, estava prevista a construção anexa de um supermercado e de um hotel de “linha internacional”. O entusiasmo durou pouco tempo, apenas o corpo central da obra foi construído, suas proporções pouco lembram a perspectiva estampada nos jornais locais de 1958. Em fins dos anos 1970 já se pensava uma nova rodoviária

para a cidade. A antiga, ainda vê a chegada de alguns poucos ônibus, apresenta vida intensa durante o horário de funcionamento do mercado, mas os parasitas estão rondando-a.

Figura 03: Maquete da Estação Rodoviária, 1958. Fonte: *Diário da Borborema*, 22/08/1958, p.05.

Figuras 04 e 05: Esquema da planta baixa da Estação Rodoviária (esq.) e estado atual (dir.).
Fonte: *Diário da Borborema*, 22/08/1958, p.05. Foto: autora.

Figuras 06-08: Antiga Estação Rodoviária hoje. Fotos: autora.

A **morte de nascença** é aquela em que falhas na construção ou no cálculo não permitiram que ela tivesse prosseguimento. Nesse grupo estão incluídas também as obras de caráter temporário (como é o caso dos pavilhões) ou construções que foram destruídas por algum fator externo, como enchentes. Esse último caso poderia ter sido evitado se o projeto tivesse considerado a má localização, entretanto, a forma como as construções vêm sendo realizadas e o adensamento das áreas urbanas nas cidades, vêm provocando situações inesperadas, em especial nas grandes cidades brasileiras, fatores que merecem ser repensados.

Se a morte não foi percebida com antecedência, a identificação dessas obras é difícil. Como boa parte da produção moderna de Campina Grande já sofreu modificações e poucos são os estudos sobre o tema, torna-se complicado, se não por depoimentos orais, revelar essas mortes. No caso campinense, lembramos apenas da sede provisória para a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica (FUNDACT), projetada pelo desenhista Geraldino Pereira Duda e pelo engenheiro Lynaldo Cavalcanti, em 1959. Teve vida curta, o próprio nome antecipava: “sede provisória”.

Figura 09: Perspectiva da sede provisória da FUNDACT, 1959.
 Fonte: APMCG.

Talvez, uma das que cause maiores controvérsias entre os arquitetos seja a **morte por vaidade**, que, segundo, Amorim (2007, p.45), é um pecado para a arquitetura.

Dos mais objetivos ‘faça você mesmo’ até as mais intrusivas transformações. Em todos os casos, profissionais acompanham e orientam as obras, destacando as ‘tendências’ mais recentes e a necessidade de adequação aos desejos e personalidade dos moradores. Nessa tendência de uniformização e banalização, vários imóveis tiveram suas expressões faciais modificadas e remozadas pela substituição dos seus revestimentos originais. (AMORIM, 2007, p.42)

Essa morte acontece principalmente na substituição de revestimentos e está associada à idéia de uma roupagem (ou “cobertura de bolo”), que vez por outra nos referimos em arquitetura, e nos levam a questionar a originalidade ou os princípios adotados na obra.

Podemos citar quatro casos desse óbito em Campina Grande. A utilização de pastilhas cerâmicas para revestir superfícies externas de edifícios “antigos” vem se tornando freqüente. Em outros casos, há a troca de piso no interior das edificações, como alguns dos pisos de madeira de residências construídas nas décadas de 1950 e 1960. Parece-nos evidente que no Brasil, não se pensa a manutenção como algo necessário à arquitetura, daí as medidas remediadoras serem mais bem vistas que as atitudes preventivas. O Edifício Margarida Palomo (1962) e o antigo Hotel Ouro Branco (1961), projetados por Hugo Marques, tiveram seus revestimentos externos

substituídos, assim como a residência Cícero Gomes dos Santos (1960), projetada por Geraldino Duda e pelo engenheiro Austro de França Costa.

Figuras 10-12: Hugo Marques. Edifício para a Indústria e Comércio Motta S/A. hoje. Fotos: autora.

Figuras 13 e 14: Hugo Marques. Hotel Ouro Branco, antes (esq.) e hoje (dir.).
Fontes: Acervo Antonio F. Bióca (esq.) e autora (dir.).

Figuras 15 e 16: Geraldino Duda. Residência Cícero Gomes dos Santos, em 2006 (esq.) e 2010 (dir.).
Fotos: autora.

A residência Amaro Fiuza Chaves (1955) é um caso bem mais interessante. Há alguns anos foi local de realização de uma mostra de arquitetura e decoração da cidade, tendo recebido, em praticamente todos os seus ambientes, intervenções de profissionais da área. Apesar de conseguirmos identificar que ainda se trata daquela arquitetura proposta pelo arquiteto Augusto Reynaldo, em meados dos anos 1950, a residência foi bastante modificada, estampando as “tendências arquitetônicas” de então.

Figuras 17 e 18: Augusto Reynaldo. Residência Amaro Fiuza Chaves, fachada e corte (Fonte: APMCG) e vista externa atual (Foto: autora).

A **morte por parasitas** assemelha-se à morte por vaidade levada aos extremos, porém, as razões que as movem são distintas. Essa similaridade deve-se ao que Amorim denomina de ectoparasitismo, que nesse caso está mais relacionado às demandas para novos usos ou novos proprietários e, cujas reformas e/ou modificações implementadas (inclusão de novas aberturas, novos pavimentos, o chamado “puxadinho” etc.), resultam num “corpo mutante disforme”, que “nada lembra a arquitetura refinada que um dia foi” (AMORIM, 2007, p.51).

A perda de elementos construtivos, ampliações, introdução de atividades complementares, reformas que eliminam características originais, internas e externas, geralmente vêm acompanhados de sintomas que podem desencadear essa morte. Amorim (2007, p.56-57) alerta que mudanças de uso ou nas demandas podem modificar a arquitetura e que, muitas vezes, essas alterações são necessárias para manter o corpo vivo. O que ele reclama, porém, é uma postura de cooperação, estabelecendo os limites complacentes e divergentes, isto é, que “a negociação entre arquitetura e os eventos que se pretendem instalar seja feita com rigor diplomático que privilegie a cooperação e a manutenção das propriedades positivas precedentes”.

Os parasitas são, até onde vimos, os que mais matam em Campina Grande, mesmo que a morte anunciada tenha, também, grandes efeitos. Talvez, por não se tratar de uma cidade litorânea e ter perdido parte de sua influência no cenário regional a partir dos anos 1970, as demandas e os

investimentos imobiliários na cidade não estejam tão evidentes como em Recife, ou mesmo na capital paraibana, João Pessoa.

Com efeito, a adequação de usos, a vaidade exagerada, os acréscimos, ampliações e reformas, ou modificações consideradas “necessárias”, de acordo com o juízo dos arquitetos e proprietários campinenses, têm resultado numa série de corpos mutantes, quase que impossibilitando o reconhecimento das arquiteturas que um dia existiram. São, em sua maioria, residências transformadas em clínicas, mas existem também as que sofreram implantes de grades e muros (em busca de segurança), tiveram espaços ocupados por novos usos (como é o caso do térreo do Edifício Rique, que antes abrigava o Banco Industrial de Campina Grande, e hoje é uma loja de eletrodomésticos, ignorando a existência do painel de azulejos do arquiteto Tertuliano Dionísio), dentre outras obras que estão ilustradas nas imagens a seguir.

Figuras 19 e 20: Edifício Rique e o painel do antigo Banco Industrial de Campina Grande.
Fotos: autora (esq.) e Sérgio Di Basto (dir.).

Figuras 21 e 22: Lynaldo Cavalcanti. Faculdade Católica de Filosofia, perspectiva, à esquerda (Fonte: *Diário da Borborema*, 04/02/1958, p.08), e vista atual, à direita. O espaço de pilotis que ficava aberto foi fechado e a edificação recebeu novas esquadrias e revestimento externo (Foto: autora).

Figuras 23 e 24: Tertuliano Dionísio. Residência Sebastião Pedrosa, 1961, perspectiva (esq.) (Fonte: APMCG) e vista atual (dir.) (Foto: autora).

Destaquemos aqui, ainda, obras alcançadas por parasitas e, cujas intervenções, merecem uma reflexão. Ficamos tentados a incluí-las na taxonomia da morte por vaidade, no entanto, acreditamos que os resultados (ectoparasitismo) são mais graves do que uma mera maquiagem. Uma delas é a Sociedade Médica de Campina Grande, que vem passando por reformas há alguns anos. Já não vemos a arquitetura de outros tempos, aliás, já nem percebemos a “vida” dessa sociedade, e nos perguntamos até que ponto investir em reformas na edificação seria uma prioridade frente à dissociação da categoria profissional, ao menos se comparada a décadas anteriores. A Sociedade Médica foi projetada pelo engenheiro Austro de França Costa e é um dos primeiros exemplares modernos da cidade.

Figuras 25-27: Sociedade Médica de Campina Grande, antes (Fonte: Arquivo da SMCG), vista atual no centro (Foto: autora) e detalhe da capa de um Informativo da AMCG, 2004, à direita (Fonte: Arquivo da SMCG).

Caso semelhante é o da antiga residência Eutiqui Loureiro, projetada por Geraldino Duda e pelo engenheiro Max Hans Karl Liebig, em 1962. A intervenção na obra fez com que perdesse sua leveza estrutural e passasse a carregar um organismo agregado ao seu corpo, agora “mutante”.

Figuras 28 e 29: Residência Eutiqui Loureiro, 1962, antes (Fonte: PMCG) e hoje (Foto: autora).

Por fim, e também grave, é o parasitismo gerado pelo gosto campinense por telhados de grandes inclinações e várias águas. Identificamos, com esforço, duas residências da década de 1960 na cidade que tiveram seus telhados modificados. Não fosse pelo endereço ou por alguns elementos específicos (marquises, pérgulas etc.), dificilmente veríamos a arquitetura que estava prevista nas plantas encontradas no APMCG. É o caso das residências Raul Cavalcanti Guimarães (1963), projetada por Geraldino Duda, e a residência Demétrio Trigueiro do Vale (1964), com construção do engenheiro Gleryston Holanda de Lucena.

Figuras 30 e 31: Residência Raul Cavalcanti Guimarães, 1963, perspectiva do projeto (Fonte: APMCG) e hoje (Foto: autora).

Figuras 32 e 33: Residência Demétrio Trigueiro do Vale, 1964, perspectiva do projeto (Fonte: APMCG) e hoje (Foto: autora).

Há ainda a **morte por abandono**, quando passa a ser apenas forma edificada, sem vida humana. Assim como a morte prematura, carrega esperanças, nesse caso de vir a ressuscitar. Amorim (2007, p.65) nos alerta: “A vaidosa e a parasitária são ágeis para perceber a oportunidade de se imiscuir entre a boa vontade dos patrocinadores e as recomendações dos conservadores, e conquistar mais uma morte”.

A morte por abandono tem vitimado diversas obras em Campina Grande, desde edificações que certamente fizeram parte da vida coletiva da cidade, até residências. Nas casas, é comum estar estampando um anúncio de “vende-se”, deixando-nos incertezas: a esperança de que um dia tenham vida novamente, ou que venham a falecer por vaidade, por parasitas ou pela morte que mais combina com a mensagem da “lápide” – a morte anunciada. Algumas estão abandonadas, como é o caso das residências João Luiz Correia (1958) e Marcus Aurélio Campêlo (1963) – projetadas por Geraldino Duda –, e da residência Esaú Catão (1962), projetada pelo engenheiro Gleryston Holanda de Lucena. Outras, abandonadas até pouco tempo atrás, foram alvo da anunciada, a exemplo da residência Raul Pereira Monteiro (1960), de Geraldino Duda, a residência Ubirajara Alves Bandeira (1960), do arquiteto Waldecy Fernandes Pinto, e a residência Manoel Holanda de Oliveira (1960), do arquiteto Hugo Marques. Esta última, em processo de demolição, provavelmente será substituída por uma construção de uso comercial. Por enquanto, velemos o que resta do seu corpo (figuras 40 e 41).

Figuras 34 e 35: Geraldino Duda. Residência João Luiz Correia, 1958, perspectiva do projeto, à esquerda (Fonte: Arquivo da PMCG), e vista atual (Foto: autora).

Figuras 36 e 37: Geraldino Duda. Marcos Aurélio Campêlo, 1963, projeto, à esquerda (Fonte: Arquivo da PMCG), e vista atual (Foto: autora).

Figuras 38 e 39: Gleryston Lucena. Residência Esaú Catão, 1962, perspectiva do projeto, à esquerda (Fonte: APMCG), e vista atual (Foto: autora).

Figuras 40 e 41: Hugo Marques. Residência Manoel Holanda de Oliveira, 1960, antes (2006), à esquerda, e hoje (2010), à direita. Fotos: autora.

Figuras 42 e 43: Geraldino Duda. Res. Raul Pereira Monteiro, 1960 – antes (Fonte: PMCG), em 2006 (ao centro), e hoje (Fotos: autora).

Figuras 44 e 45: Waldecy Pinto. Residência Ubirajara Alves Bandeira, 1960, em estado de abandono (2006), e substituída por um Centro de Diagnóstico, foto da direita (Fotos: autora).

O silêncio provocado pela morte por abandono é tão mais incômodo e triste quando ela atinge aquelas edificações que abrigaram o ritmo frenético próprio da modernidade. Em Campina Grande, o que dizer do edifício da Estação Nova, de fins dos anos 1950? Símbolo do progresso que vivenciava a cidade desde os anos 1940 – uma das principais praças algodoeiras no país –, a estação (e a ferrovia) vinha facilitar a ligação da cidade ao município de Itabaiana-PE. Hoje, mal nos atrevemos a visitá-la. E o que falar do painel em azulejo, no portão de entrada, assinado por Paulo Neves, em 1960? Pouco sabemos a respeito.

Figuras 46 e 47: Estação Nova, segunda metade da década de 1950, vista geral à esquerda (Foto: Marcus V. Queiroz) e painel de Paulo Neves, 1960, à direita (Foto: autora).

Triste morte por abandono é também a do Grêmio dos Subtenentes e Sargentos do Exército (GRESSE). A edificação foi projetada pelo arquiteto-licenciado Isac Soares² e pelo engenheiro Haroldo Gonçalves Moutinho, em 1961. No ano seguinte, foi aprovado o projeto do pórtico de entrada desse clube, com desenho de J. Anacleto Eloi, destacando-se pela ousadia no uso do concreto armado. Infelizmente, a vida agitada que um dia ocupou os salões da agremiação, e que tentou ter continuidade quando passou a ser a sede social do Treze Futebol Clube, esvaiu-se nas ruínas que hoje ocupam o terreno.

Figuras 48 e 49: Fachada do GRESSE, à esquerda (Fonte: APMCG), e estado atual, à direita (Foto: autora).

A última das mortes e, de acordo com o autor, a pior delas, a que mais mata em Pernambuco, é a **morte anunciada**:

Ela é anunciada nas normas dos homens, que estabelecem o princípio de que trocar uma arquitetura por outra é um bom negócio. Anunciada, seu nome próprio, é sempre cega, surda e muda, mas sempre fala, ouve e vê. Todos a percebem, convivem com ela e muitos agradecem a sua

² Isac Soares projetou várias obras entre as décadas de 1930 e 1940 em Campina Grande, com linguagem mais próxima ao *Art Déco* (QUEIROZ, M. V. D. **Quem te vê não te conhece mais**: arquitetura e cidade de Campina Grande em transformação (1930-1950). São Carlos, 2008. Dissertação (Mestrado) – PPG-AU/EESC/USP).

presença, como um ente protetor – como se a morte pudesse proteger alguém de alguma coisa. (AMORIM, 2007, p.17)

Anunciada remete ao “valor de uso” da arquitetura, um valor que é regido pelas leis de mercado. O ideário de progresso, a demanda habitacional e os investimentos imobiliários são os principais responsáveis pela substituição (ou troca) de uma arquitetura por outra, abarcando uma equação que, segundo o autor, envolve área do lote, legislação municipal, localização e “saúde financeira” dos empreendedores. Assim, localizações privilegiadas estão propensas ao ataque dessa morte, que pode contagiar a vizinhança. Nesse aspecto, as residências são as mais suscetíveis, “pela oportunidade dada ao proprietário do imóvel de ampliar seu patrimônio imobiliário” (AMORIM, 2007, p.70). Aliás, quem nunca ouviu falar em troca de uma residência por um apartamento (ou mais) de um prédio construído onde antes estava localizada essa mesma residência?

Algumas obras de Campina Grande foram demolidas para a construção de edifícios verticais: o Aliança Clube 31 (1964), do arquiteto Tertuliano Dionísio, e a residência de Walter Brito (1968), projetada por Geraldino Duda, ambas nas margens do Açude Velho, e vizinhas, foram substituídas por duas torres residenciais. Do lado delas, a Sociedade Médica de Campina Grande parece dar seus últimos suspiros de vida. A localização privilegiada, às margens do açude, tem anunciado outras mortes que, em um futuro próximo, deverão juntar-se a esse obituário.

Figuras 50-53: Acima, perspectiva do Aliança Clube 31 (APMCG); no canto inferior esquerdo, perspectiva da residência Walter Brito, 1968 (APMCG); ao lado, fotografia da casa (Acervo de Geraldino Duda); à direita, edifícios construídos nos terrenos antes ocupados pelas referidas obras (autora).

Na pior das hipóteses, acontecem casos dessa morte sem razão de ser, a exemplo do que Amorim (2007, p.78) comenta sobre um episódio na cidade de Caruaru, em que o processo de adensamento vertical provocou demolição sem propósito aparente, apenas limpeza de terreno

para um uso posterior qualquer. Campina Grande também apresenta ao menos um óbito desse mal, é o caso da residência Antônio Vieira Queiroga (1965), projetada por Hugo Marques. Demolida há uns anos, ainda não deu notícias de que um dia o terreno virá a ser ocupado por outra construção.

Há, por fim, aqueles casos em que a morte anunciada acontece por simples substituição, como se um uso residencial não pudesse ser adequado a outro. Nessa troca, perdemos exemplares significativos da produção moderna de Campina Grande: a residência Severino da Costa Ribeiro (1961), projetada pelo desenhista Geraldino Duda e pelo engenheiro João Ferreira da Silva, e a residência Loureiro Celino (1957/58), do arquiteto Augusto Reynaldo, ambas substituídas por farmácias³; a residência Francisco Wanderley (1955), também do arquiteto Augusto Reynaldo, substituída por um laboratório de análises clínicas; e a residência Waldecyr Villarim Meira (1961), dos arquitetos Tertuliano Dionísio e José Luiz Menezes.

Figuras 54-56: Residência Severino da Costa Ribeiro, 1961. À esquerda, foto publicada na revista *O Cruzeiro*, de 20/Junho/1964. À direita (acima), outra imagem da residência (Acervo de Geraldino Duda); e situação atual, canto inferior direito (Foto: autora).

Figuras 57-58: Residência Wldecyr Villarim Meira, 1961. À esquerda, perspectiva do projeto (APMCG), à direita, situação atual (Foto: autora).

³A farmácia que substituiu a residência Loureiro Celino fechou recentemente.

Figuras 59-60: Residência Loureiro Celino, 1957/58, antes (Foto: família Loureiro Celino) e recentemente, depois de demolida (Foto: autora).

Figuras 61-62: Residência Francisco Wanderley, 1955. À esquerda, fachada sul (Fonte: APMCG). À direita, situação atual, depois de demolida (Foto: autora).

Considerações Finais

Chegamos aqui quase que tomados pelo desânimo. De fato, muitas das obras construídas em Campina Grande nos anos 1950 e 1960 tornaram-se alvo de diversas mortes. Não nos preocupamos em analisar os projetos ou discutir o valor arquitetônico dos exemplares expostos. Também não mostramos outras tantas obras que ainda estão vivas. Como dissemos, o objetivo principal deste texto é atentar para a necessidade de se repensar e discutir a preservação do patrimônio moderno da cidade.

Concordamos mais uma vez com Amorim (2007, p.82-83) que “as normas e instrumentos urbanísticos precisam ser revistos para incentivar a manutenção e preservação de conjuntos urbanos, áreas públicas e edifícios”, promovendo, dessa forma, “a continuidade de usos, a permanência de populações residentes, o investimento requerido para garantir a qualidade urbana e edilícia necessárias para propiciar a emergência de um novo mercado imobiliário vinculado à requalificação”. Para o autor, requalificar significa adequar a edificação às demandas atuais, sem a descaracterização da obra.

Acreditamos que requalificação seja um dos caminhos. Repensar as normas e instrumentos de controle é também necessário. Mas, acima de tudo, é preciso mudar a mentalidade sobre o valor de uso dessas edificações, isto é, questionar se a localização e os novos investimentos imobiliários, juntamente com as intervenções que serão propostas, justificam a(s) morte(s) acarretada(s). Em outras palavras, buscar o equilíbrio entre destruir e construir de que fala o obituário de Amorim.

Para que não terminemos em desalento, falemos de vida. Talvez uma obra campinense possa servir de exemplo neste obituário, o Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria, projetado em 1962, pelo arquiteto Tertuliano Dionísio e pelo engenheiro Edson da Costa. A edificação passou por uma série de reformas e acréscimos para atender as novas demandas do clube, boa parte delas projetada no início da década de 1980 pelo arquiteto Cydno da Silveira, autor também do edifício da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), 1979. Preservando as características principais das edificações originais, que inclui o painel do artista pernambucano Lula Ayres, no bloco administrativo, acreditamos que essas intervenções conseguiram encontrar um ponto de equilíbrio, e preferimos, neste caso, evitar falar em “morte”.

Figuras 63-64: Clube do Trabalhador, Sesi, 1962, depois da inauguração. Fonte: Acervo do clube.

Figuras 65-66: Clube do Trabalhador, Sesi, bloco administrativo, hoje. Fotos: autora.

Referências

ALMEIDA, Adriana Leal de. **Arquitetura moderna residencial de Campina Grande: registros e especulações (1960-1969)**. Monografia (Graduação) – Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2007.

AMORIM, Luiz. **Obituário arquitetônico: Pernambuco modernista**. Luiz Amorim. Recife, 2007.

LIMA, Damião de. **Impactos e repercussões sócio-econômicas das políticas do governo militar no município de Campina Grande (1964-1984)**. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Novos edifícios, nova visão urbana: difusão da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2008.

_____; ROCHA, Fabiano de Melo Duarte. Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e produção dos anos 1950. In: DINIZ, Fernando M. (org.). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil**. Recife: FASA/Docomomo PE, 2007, p.259-276.

ROCHA, Mércia Parente. **Manifestação da arquitetura moderna em João Pessoa**. Monografia (Graduação) – Curso Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 1987.

TINEM, Nelci; TAVARES, Lia; TAVARES, Marieta. Arquitetura Moderna em João Pessoa. In: **Anais do VI Seminário Docomomo Brasil**. Niterói, 2005.

TRAJANO FILHO, Francisco Sales. **D.V.O.P.: arquitetura moderna, estado e modernização (Paraíba, década de 1930)**. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2003.